

DOI:

*Казіміренко В. С., студентка,
науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Зозуля Н. Ю.
Національний транспортний університет
Сучасне українське мистецтво як зброя свободи*

Українське мистецтво змінилося під час війни і зарекомендувало себе як велика галузь. Стало зрозуміло хто є хто, адже сучасне мистецтво – це розмова. Одні артисти мовчали, інші ламалися, а в деяких нарешті залунав сильний голос. Скидати з себе безглузді нашарування та кидати виклик умовностям – дуже здорова практика, яка стала чи не головним трендом на українській арт-сцені. Почалося вивчення України і через мистецтво, інтерес до форм та відмінностей українського мистецтва від пострадянського та російського, де воно вироблялося та інтерпретувалось. Багато проєктів були розраховані на швидкі емоційні реакції, і зараз багато з них стає якісними проєктами.

Сьогодні українці переживають найбільшу кризу свого життя – війну, смерть, безробіття. Усі мають фронт. Саморуйнування, зміна соціальних настанов та цінностей – складний та тривалий процес, який може розтягнутися на покоління. Українці, навпаки, зараз самі себе будують. Дивно побачити його під новим кутом, виправити помилки у верстці тощо, надати сил, впевненості у завтрашньому дні. Кожна людина має звернутися до себе та вирішити: з ким і навіщо вона живе? Ці екзистенційні ідеї є актуальними як ніколи. Вважаємо, що ми повинні допомагати всім нужденним, а не лише художникам. Чому вони такі гарні? Звичайно, у кожного з них є фронт, на якому їм потрібно досягти успіху.

Ми не вважаємо, що в майбутньому Україна зіткнеться з проблемою відтоку талантів – люди творчих професій постійно перебувають у русі та постійно змінюють місце проживання. Звичайно, за кордоном більше можливостей і взагалі більше установ, які займаються сучасним мистецтвом, але й шалена конкуренція. Усі ті, хто досліджує себе, все ж таки походять з українського середовища, можливо, згодом це збагатить наше мистецтво та культуру. Тарас Шевченко, наприклад, більшу частину свого життя провів за межами України, але чи не зменшується для нас цінність його творчої

спадщини? Тому ми вважаємо, що Україна перебуває не в кризі, а в період великого розвитку, але, звичайно, повільного.

Українська культура викорчувувалась століттями. Заборона друку українською мовою, придушення художників, «Розстріляне відродження». Заходи зі знищення мистецької спадщини України неймовірні. Тоді українцям заборонили це, а тепер українців всіляко підтримують. Кожен передній ряд перетворює свій бокс на стилет.

Мистецтво завжди було зброєю, особливо під час війни. Тому українські художники озброїлися пензлем, словом, музичним інструментом не лише для збереження, а й для поширення української культури. Сучасні українські художники займають лідируючі позиції в українському мистецтві.

Головне завдання сучасних художників – зробити так, щоб українці не забули все, що для нас зробила Росія, щоб кожна людина могла пам'ятати те життя, яке Росія забрала. Зафіксуйте це в наших думках та поколіннях.

Художники не залишилися осторонь. Вони відтворюють події та досвід на реальному чи віртуальному полотні. Фото українських артистів стрімко розлітаються Мережею, захоплюючи іноземців, торкаючись глибини душі. Творчість забезпечує зв'язок із минулим, повертає нас до подій 24 лютого 2022 року і життєво необхідне зараз.

Сьогодні образ українських жінок найкращий, бо жіноча сила найбільша під час війни. Величезну ношу зараз несуть жінки, багато хто змушений виїхати, часто з дітьми.

Українці, які живуть за кордоном, купують картини усією душею. Таким чином, вони не лише додають естетики своїм будинкам, а й підтримують українську культуру, художників та армію.

Мистецтво – це маяк надії, воно відновлює зруйновані війною людські кордони, нагадує нам про наше минуле та об'єднує нас. Українські художники виступають проти війни та роблять усе можливе, щоб її виграти.

Українське мистецтво, як і інших країн, вибудовує систему цінностей насамперед навколо себе. На щастя для мистецтва, інституційна слабкість держави не дозволяє йому бути поневоленим мирськими силами, як це було в епоху Відродження. Мистецтво не становить жодної самостійної території свободи і тому не мислить себе. Але воно, безумовно, відображає волелюбну динаміку соціальних

настанов, які органічно склалися в українському суспільстві за останні три десятиліття. У сучасному українському мистецтві немає страху.

Мистецтво ніколи не було терапією. Це було результатом шаманізму – магії – релігії чи ремесла закону. Побічними ефектами часто є фізичне полегшення. Вхідження в резонанс з волею автора, коли він, мудрий, розкриває безглуздість власних страждань і на якийсь час розсіює страх самотності. Це процес загоєння.

Особливість шаманізму в тому, що шаман повинен був мати шаманську хворобу, травму, фізичний або психічний вроджений дефект. Словом, знак. Найсильніші люди спеціально закликають людину до підступних знаків долі. У цьому значенні ми всі тепер шамани.

Наше бойове мистецтво – це не просто старомодна соціалістична ідея, виведена десятиліттями для культурних зіткнень. Перед війною розвиток української національної культури в Центральній Європі та Америці, оснований на традиційній племінній культурі, ставав дедалі етнографічнішим, денаціоналізуючим, скромним, індиферентним.

Момент також сильно змінився, і вперше майже сторіччя культурам цих країн ставлять питання не про обслуговування холодильника, а про основні цінності існування.

Тому сьогоднішнє споживання українських культурних продуктів – це імпульс до глобалізації, який ми можемо не до кінця усвідомити, але ми маємо рацію. Це трохи містична тема, адже йдеться про егрегор. Але це іманентне (вибачте за науковий термін) почуття відповідності вищим категоріям людства є реальним і працює. Тому сучасна українська культура – це справді цілющі, а не соціалістичні квіти. Принаймні це зменшує невротичні симптоми.

Україна не відмовилася від української культури та мистецтва. Мистецтво дає спосіб обробити травму. Все постійно змінюється: з'являються нові імена, групи перестають існувати, але процес все одно йде.